

UPH
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

FAKULTAS
EKONOMI
DAN BISNIS

LAPORAN 8th NCBMA

(NATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS, MANAGEMENT, AND ACCOUNTING)

“The Role of Industries and Innovation in
Achieving Global Sustainability Goals”

Jakarta, 24 April 2025

 ncbma@uph.edu

 ncbma.uph.edu

 Jl. M. H. Thamrin Boulevard
1100 Lippo Village, Tangerang
15811 - Indonesia

ISSN : 2962-4479

DAFTAR ISI

	Halaman
I. Tema dan Subtema Seminar	ii
II. Penyelenggara, Co-host dan Sponsor	iii
III. Lembar Pengesahan	v
IV. Susunan Panitia	vi
V. Laporan Ketua Panitia	viii
VI. Sambutan Rektor Universitas Pelita Harapan	x
VII. Sambutan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	xii
VIII. Pembicara	xiv
IX. Daftar Institusi Pemakalah	xvi
X. Jadwal Acara	xvii
XI. Daftar Isi Artikel	1

TEMA DAN SUBTEMA SEMINAR

*"The Role of Industries and Innovation in Achieving Global
Sustainability Goals"*

Kamis, 24 April 2025

Universitas Pelita Harapan, Tangerang

”

Accounting

1. Akuntansi Manajerial
2. Audit dan Investigasi
3. Perpajakan
4. Akuntansi Keuangan & Pasar Modal
5. Tata Kelola dan Etika
6. Corporate Social Responsibility
7. Sustainability & Assurance
8. Sistem Informasi Akuntansi

Management

1. Manajemen Pemasaran
2. Manajemen Sumber Daya Manusia
3. Manajemen Keuangan
4. Manajemen Retail
5. Bisnis Internasional
6. Manajemen Sistem Informasi
7. Kewirausahaan
8. Green Financing
9. Manajemen Inovasi

PENYELENGGARA DAN CO-HOST

PENYELENGGARA

Universitas Pelita Harapan

CO-HOST

UNIVERSITAS
KRISTEN
MARANATHA

Fakultas Hukum dan Bisnis Digital
Program Doktor Ilmu Manajemen

- Permata Insani Islamic School, Jakarta
- Program Doktor Ilmu Manajemen, Maranatha, Bandung
- Universitas Sampoerna, Jakarta

SPONSOR

WILEY

- Cognoscenti Consulting Group, Jakarta
- WILEY, Singapore
- PT.Gobel , Jakarta
- Imperial, Jakarta
- Crystalin, Jakarta.

LEMBAR PENGESAHAN

Di buat oleh

Dr. Pauline H. Pattyranie Tan., S.E., M.Si.

Disetujui Oleh,

**Dr. Dra. Wijaya Triwacananingrum,
S.E, M.A., Ak., CA., CMA., CSP.
(Ketua Program Studi Akuntansi)**

**Dr. Vina Christina Nugroho, S.E.,
M.M.
(Ketua Program Studi Manajemen)**

**Dra. Gracia S Ugut, M.B.A., Ph.D
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)**

Steering Committee

: **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**
Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Head of Office of Research Publication FEB
Kaprodi Manajemen
Kaprodi Akuntansi
Kaprodi Magister Manajemen
Kaprodi Magister Manajemen Rumah Sakit
Kaprodi DRM

- Ketua** : **Dr. Pauline H. Pattyranie Tan, S.E., M.Si.**
- Bidang Sponsorship dan Cohost** : **Dr. Tanggor Sihombing, B.A., M.B.A, CAP.**
Dr. Herlina Lusmeida, SE., MM., Ak., CA
Dr. Radityo Fajar Arianto, S.E., M.B.A.
Dr. Oscar Jayanagara, S.Sos., M.M., M.Th.
Leroy Samy Uguy, Ph.D
Elfina Astrella Sambuaga, S.E., M.S.Ak.
Eduard Ary Binsar Naibaho, S.E., M.M., M.B.A.
Apriani Simatupang, S.E., M.M.
Stefanus Dimas R. Saputro, S.E., M.M.
Dr. Restiana Ie Tjoe Linggadjaya, S.E., M.M.
- Bidang Keuangan** : **Dr. Ir. Dewi Sri Surya Wuisan, M.M.**
Maureen Valencia Arthajaya, S.T.
- Bidang Acara dan IT** : **Dr. Juniarty, S.Sos., M.M.**
Dr. Zoel Hutabarat, S.IP., M.B.A.
Dr. Moses L.P Hutabarat, S.Kom., S.E., M.M.
Dr. J. Sandra Sembel, S.Pd., S.E., M.M.
Dr. Valentino Budhidharma, S.Kom., M.M.
Dr. Danet Arya Patria, S.E., M.B.A.
Dinda Alviona Putri, S.Tr.Kom
Natalia Chris Dayanti, S.T.P.
- Bidang Sekretariat dan Publikasi** : **Benny Aristo, S.T., MGSCM.**
Fickie Gusman, S.Kom.
Patricia, S.E., M.M
Dr. Yokie Radnan Kristiyono, S.E., M.B.A.
Dr. Cynthia Anna Wijayanti, S.E., M.Mktg.
Dr. Meiliana Jaunanda, S.E., M.Ak.
- Editorial Proceeding** : **Dr. Rinto Rain Barry, S.T., M.M**
Dr. Mulyadi Noto Soetardjo, Ak., MCom.CA.C
Dr. Sylvia Samuel, B.Bus., M.IBL.
Dr. Isana S.C. Meranga, S.P., S.I.Kom., M.M.
Dr. Lina, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA.
Deborah Nathasa Austin, S.Pd.
- Tim Reviewer** : **Prof. Dr. Drs. Antonius Herusetya, M.M., Ak., CA., CertDA., CertSF.**
ID Scopus: 57222105435. ID Sinta: 6151922
Prof. Dr. Golrida Karyawati, M.Si,
ID Scopus: 57195055530. ID SINTA: 6760777

Prof. Dr. Sabrina O. Sihombing, S.E., M.Bus.
ID Scopus: 57191865540. ID Sinta: 6008650
Dr. Drs. John Tampil Purba, M.M.
ID Scopus:56669627400. ID Sinta: 5977654
Dr. Ir. Evo Sampetua Hariandja, M.M.
ID Scopus:57189257084. ID Sinta: 116168
Prof. Dr. Hendra Achmadi, M.M., M.Acc.
ID Scopus: 57219910885, ID Sinta: 6725865
Dr. Kim Sung Suk, B.A, M.M.
ID Scopus 57209411107. ID Sinta: 6093278
Dr. Innocentius Bernarto, S.T., M.M., M.Si,
ID Scopus: 57198452158, ID Sinta: 6656216
Dr. Mulyadi Notosoetardjo, Ak., M.Comm.,CA
Dr. Yohana C.Palupi M., SP., M.Si,
ID Scopus: 5721556882, ID Sinta: 6664268
Dr. William Tjong, ID Sinta: 6650774
Dr. Jacob Donald Tan, B.B.A., M.B.A.
ID Scopus: 57209251094; ID Sinta : 6114878
Dr. Herlina Lusmeida, SE., MM., Ak., CA
ID Sinta: 6712485
Dr. Tanggor Sihombing, B.A., M.B.A, CAP.
ID Scopus: 57739961200 ; ID Sinta: 6721034
Dr. Ir. Dewi Sri Surya Wuisan, M.M.
ID Scopus: 58746109000; ID Sinta : 6707577
Dr.Margaretha Pink Berlianto, S.E.,M.M.,Ak.CA
ID Scopus : 5852100100; ID Sinta: 6779164
Dr. Vina Christina Nugroho, S.E., M.M.
ID Scopus: 57209414226

Konsumsi

: **Maureen Arthajaya, ST**
Sudadi, SE
Della Edelweiss Manalu, S.Psi

LAPORAN KETUA PANITIA 8TH NCBMA

Dr. Pauline H.P. Tan

Selamat pagi Bpk ibu peserta 8th NCBMA yang kami hormati dan adik-adik mahasiswayg kami cintai. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om swastiastu, Namu buddhaya, Salam kebajikan.

Atas nama panitia penyelenggara **National Conference on Business Management and Accounting (NCBMA) yang ke 8**, mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang datang dari berbagai daerah Indonesia.

Secara khusus kami sambut dengan hormat:

-Rektor Univ Pelita Harapan,

- Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc

-Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

- Dra. Gracia Shinta Ugut, MBA, Ph.D.

-Para keynote speakers yang luar biasa:

- Bpk. Hiramshyah S. Thaib -President Direktur -Group CEO PT.Gobel Internasional
- Bpk.Tantowi Yahya. Saat ini Beliau menjabat sebagai President United in Diversity
- Bpk.Prof.Dr. Ardi Kho akademisi dan konsultan dari Universitas Pelita Harapan

-Para Cohost dan sponsor yang sudah mendukung terlaksananya 8th NCBMA :

- Permata Insani Islamic School, Jakarta
- Program Doktor Ilmu Manajemen, Maranatha, Bandung
- Universitas Sampoerna, Jakarta
- Cognoscenti Consulting Group, Jakarta
- WILEY, Singapore
- PT.Gobel , Jakarta
- Imperial, Jakarta
- Crystalin, Jakarta.

-Para peneliti yang sudah mengirimkan hasil penelitiannya

-Bapak ibu dosen dan mahasiswa yang sudah hadir.

-Seluruh Panitia yang terlibat dalam acara konferensi ini

-Steering comitee :

- Wakil Dekan Dr. Liza Handoko, SE, MM.

- Head ORP FEB: Dr. Yohana F. Cahya Palupi Meilani, S.P., M.Si
- Kaprodi Manajemen FEB UPH: Dr. Vina Christina Nugroho, SE., MM
- Kaprodi Akuntansi FEB UPH: Dr. Dra. Wijaya Triwacananingrum, S.E., M.A., Ak., CA., CMA., CSP.
- Kaprodi MM UPH: Dr. Margaretha P. Berlianto, S.E., M.M., Ak., C.A
- Kaprodi Magister Administrasi Rumah Sakit: Dr. Ir. Dewi Wuisan, M.M.
- Kaprodi DRM UPH: Prof. Dr. Sabrina O. Sihombing, M. Bus

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat kasih dan kemurahanNya, sehingga acara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Harapan 8th National Conference on Business, Management, and Accounting (NCBMA - 2025) yang bertemakan “*The Role of Industries and Innovation in Achieving Global Sustainability Goals*” dapat dilaksanakan pada hari Kamis, 24 April 2025. Topik ini berhubungan dengan *Sustainable Development Goal 5: Industry, Innovation, and Infrastructure*.

Seminar ini dihadiri oleh peserta dari 11 propinsi di Indonesia, yaitu Medan/Sumut, Banda Aceh, Sulut, Maluku, Halmahera/Maluku Utara, Yogyakarta, Banten, Jabar, Jakarta, Jatim, sampai NTT, yang terdiri atas 11 universitas, 1 bisnis swasta dan 1 instansi pemerintah. Jumlah paper yang berhasil dipublikasi dalam proceeding ada sebanyak 64 artikel. Sebanyak 334 partisipan dan 135 authors. Pada akhirnya terdapat 10 best papers dipilih berdasarkan kualitas naskah, orisinalitas ide, serta kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik industri sehubungan dengan tema 8th NCBMA.

Seminar ini diharapkan dapat menciptakan ruang kolaborasi antara kalangan akademisi dan praktisi industri, dengan pemikiran yang inovatif dalam menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan.

Demikian saya sampaikan, atas nama seluruh panitia 8th NCBMA tahun 2025 saya ucapkan banyak terima kasih.

Tangerang, 24 April 2024

Dr. Pauline H. Pattyranie Tan., S.E., M.Si.
Ketua Panitia 8th NCBMA tahun 2025

KATA SAMBUTAN

REKTOR UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

**Dr. (HC) Jonathan
L. Parapak,
M.Eng.Sc.**

Selamat pagi, salam sejahtera, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kepada peserta dari seminar yang amat penting ini, yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Harapan. Saya mengucapkan selamat bergabung kepada semua peserta, dan kita menantikan masukan-masukan dari semua peserta dalam seminar ini.

Tema dari seminar ini arahnya adalah tentang *sustainability*. *Sustainability* ini dipertanyakan karena perkembangan teknologi. Juga dipertanyakan oleh dunia bisnis dan ekonomi baik nasional maupun internasional. Oleh karena itu kita yang berada di universitas harus terus-menerus mengikuti perkembangan yang terjadi supaya kita bisa saring kepada mahasiswa tentang *sustainability* dari bisnis dan kegiatan ekonomi kita.

Saya melihat dua hal penting: 1) Gejolak-gejolak yang disebabkan oleh policy presiden Trump terkait dengan ekspor impor mengguncang dunia, menyangkut *sustainability*, termasuk di Indonesia. 2) Kita menghadapi *Artificial Inteligence* yang menyebabkan transformasi perubahan bisnis di Indonesia dan seluruh dunia. Karena itu sangat kita perlukan kebersamaan untuk menghadapi tantangan ini.

Kita tahu bahwa gejolak ekonomi internasional dan nasional akan terus terjadi, dan jika kita berbicara *sustainability*, kita harus siap, apalagi di universitas yang harus mempersiapkan mahasiswa menghadapi gejolak-gejolak tersebut. Salah satu yang kita lihat adalah bagaimana terjadi transformasi par apelaku bisnis, tidak bisa lagi berbicara bisnis sepanjang masa, karena perkembangan teknologi tersebut. Maka jika kita harus melakukan penyesuaian terhadap transformasi dalam bisnis tersebut.

Oleh karena itu saya menyambut baik dan terima kasih kepada pembicara yang akan memberikan insight kepada kita, sehingga kita siap menghadapi gejolak-gejolak ini dan terus berbicara tentang *sustainability* di bidang bisnis, pendidikan, dan di segala bidang kehidupan kita. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih

kepada panitia, pembicara, dan saya harap melalui seminar ini menjadi kesempatan berbagi pemikiran, strategi kesiapan untuk menghadapi dunia baru.

Kiranya seminar ini diberkati Tuhan untuk kita menghadapi gejala-gejolak yang akan kita hadapi. Selamat mengikuti seminar ini, semoga semua mendapat manfaat dan siap menghadapi dunia yang penuh gejolak dan tantangan dan *sustainability*.

Tuhan memberkati, Assalamuaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KATA SAMBUTAN

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

**Dra. Gracia Shinta S.
Ugut, MBA, Ph.D.**

Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.

Hari ini adalah hari yang spesial karena kita menyelenggarakan National Conference on Business, Management and Accounting yang ke-8 di tahun 2025 ini. Topik yang akan disampaikan adalah *"The role of Industries and Innovation in Achieving Global Sustainability Goals"*.

Seperti yang sudah disampaikan oleh pak Rektor, kita menyadari bahwa perjuangan untuk memperbaiki *sustainability matrix* menjadi salah satu fokus banyak negara, walaupun terjadi kondisi geopolitik mundurnya Amerika Serikat pada Paris Agreement, tidak membuat banyak negara berpikir apakah *sustainability* penting atau tidak. Mungkin ini hanya merupakan suatu sikap dalam geopolitik di mana banyak negara berpikir bahwa kondisi ekonomi lagi kurang baik. Mereka mengatakan bahwa mungkin investasi ini bisa ditangguhkan sementara waktu.

Tetapi kita menyadari, *moving forward* ini adalah salah satu strategi yang paling penting untuk banyak industri dan negara. Jadi mungkin sekarang beberapa suport yang tidak terlalu mengebu-ngebu seperti beberapa tahun lalu, ini hanya meredam sedikit, tapi kemudian kita harus kembali ke bisnis yang namanya SDG.

Pada hari ini kita melihat bahwa konferensi yang dilakukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ke-8 ini juga mengambil tema yang luar biasa penting bagi semua orang. Kita bicara tentang keberpihakan pada mereka yang masih berada di bawah garis kemiskinan, kita juga bicara tentang bagaimana kita melakukan transisi pada *zero carbon print*. Bersamaan dengan itu kita harus fokus pada profitabilitas dari perusahaan. Tanpa profit yang cukup ekonomi akan melemah dan lebih banyak yang terpuruk di bawah garis kemiskinan. Prioritas untuk *environmental performance* menjadi *secondary* atau *tertiary*.

Oleh karena itu dengan adanya konferensi ini, saya berharap peserta dengan jumlah paper sebanyak 64 dan mewakili 11 propinsi di Indonesia untuk melihat betapa pentingnya masalah ini, bukan hanya masalah internasional tetapi juga local, yang akan mempengaruhi kehidupan kita bersama dengan komunitas yang ada disekitar kita. Oleh sebab itu saya mengundang Bapak-ibu sekalian, mendengar banyak pemaparan yang disampaikan para speaker kita, yaitu: Hiramayah S.Thajib, President Director and Group CEO of Gobel International; Tantowi Yahya, President of United in Diversity , President Commissioner of Kura Kura Bali dan former ambassador of Indonesia to New Zealand; dan salah satu guru besar UPH yaitu Prof.Ardi Kho sebagai seorang akademisi dan juga konsultan.

Para pembicara hari ini akan memberikan arahan dan petunjuk, berdasarkan pengalaman mereka dalam mengedepankan masalah sustainability ini. Ini adalah kesempatan yang baik. Pada siang ini kita akan diskusi panel, Bapak ibu tetap *stay tune* dan kita dapat banyak masukan untuk paper yang sudah dimasukkan oleh audience.

Saya ucapkan banyak terima kasih pada tim penyelenggara di bawah Dr.Pauline H.P.Tan dan rekan-rekan kolega di FEB yang terlibat dalam penyelenggaraan seminar ini. Besar harapan masalah SDG ini akan terus dibicarakan. Ini adalah salah satu sejak pertamakalinya kita menyelenggarakan NCBMA, kita fokus pada *entrepreneurship*. Lama-kelamaan kita melihat bahwa *entrepreneurship* penting tetapi juga konteks yang terbentuk dari isu SDG.

Sebagai universitas, UPH berkomitmen terhadap SDG ini. Kami juga berpartisipasi dalam ranking yang diadakan oleh *the higher education* untuk *sustainable ranking* di seluruh dunia. Harapannya ranking ini akan segera keluar dan dipernaharui.

Sekali lagi saya ucapkan selamat pada para peserta yang sudah submit papers dan menyisihkan waktu untuk seminar ini. Juga kepada para speakers yang sudah sangat *generous* untuk sharing dengan mahasiswa, dosen dan peserta. Saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat dan semoga konferensi ini memberikan banyak manfaat bagi semua orang.
Selamat pagi.

PEMBICARA

HIRAMSYAH SAMBUDHY THAIB

President Director and Group CEO of Gobel International, holding group of Gobel Group.
Jakarta - Indonesia

Educational Background

1. **2012** Harvard Business School, The Executive Education, June 10-15 “ Strategic IQ: Creating Smarter Corporations”, Harvard Business School Campus - Boston
2. **2004** ABN-Amro WCS Academy - Bank Indonesia, The Executive Risk Management Certification Program, December 13-17, IRPA - Kuala Lumpur
3. **1GG7** Bloomberg, CMS, Bapepam, Indonesian Fixed Income Conference “Overview Development C Analysis of The Indonesian Fixed Income Markets” - Jakarta
4. **1GG6** The Euromoney Institute of Finance, How to Value C Restructure The Corporation - Singapore
5. **1GG5** The Euromoney Institute of Finance, Applied Corporate Finance in Asia - Hongkong
6. **1G8G** Institute of Technology Bandung (ITB), Engineer of Architecture, Faculty of Architecture - Bandung

Tantowi Yahya

President of United in Diversity, the President Commissioner of Kura Kura Bali dan former ambassador of Indonesia to New Zealand

Educational Background

1. **2010** Professional Degree, MIT Sloan, United States of America
2. **1G83** National Hotel and Tourism Institute, Bandung

Prof. Dr. Drs. ARDI, M.M.S.I., Ak., CA.

Professor at Business School, Universitas Pelita Harapan dan Management consultant.

Educational Background

1. **2020** Doctorate of Management Program at Universitas Pelita Harapan
2. **1GG7** Master of Management in Information Systems from Universitas Bina Nusantara
3. **1G85** bachelor's in accounting science from Universitas Gajah Mada

DAFTAR ISI ARTIKEL

BIDANG KAJIAN AKUNTANSI, AUDIT DAN PERPAJAKAN

No	Penulis	Judul Paper	Halaman
1	Ilyona Risty, Junika Halawa	The Relationship Between Environment Performance and Profitability: A Sectoral Comparison in Indonesia and Malaysia	102-110
2	Junika Halawa, Ilyona Risty	Csr Disclosure as A Moderator Firm Value: A Study on Energy Sector Manufacturing Companies	167-180
3	Tanggor Sihombing, Safira Firdausa Kamila	Pengaruh Kebijakan Dividen Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Consumer Staples Tahun 2021-2023	226-236
4	Lystia Kelila Ardiyanti, Mulyadi Noto Soetardjo	Pengaruh Perataan Laba dan Alokasi Pajak Antar Periode Terhadap Kualitas Laba Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi	336-361
5	Via Selfiana, Sihabudin, Robby Fauji	Implementation Of Information Technology and Regional Financial Management to Improve the Quality of Regional Financial Statements in Karawang Regency	552-564
6	Renna Magdalena, Oliandes Sondakh, Chavella Janice Davalin Wijaya	The Influence of Ceo Ex-Auditor Background, Ceo Expert Power, And Ceo Ownership Power on Financial Statement Readability	627-634
7	Mary Christy Hasianna, Meiliana Jaunanda	Analisis Pengaruh Transfer Pricing, Proporsi Kepemilikan Institusional, Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Di Sektor Mining	636-650
8	Vidia Lia Rizky, Stefanus Dimas Ryan	Pengaruh Arus Kas Operasional, Akrua, Dan Leverage Terhadap Persistensi Laba Dengan Book Tax Differences Sebagai Moderasi	815-828

BIDANG KAJIAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Penulis	Judul Paper	Halaman
1	Johnatan, Patricia	Pengaruh Nilai-Nilai Organisasi Terhadap Praktik Bisnis Berkelanjutan di Indonesia	12-33

2	Hananiel Gunawan, Priscilla Napitupulu, Janice Siahaya	Analysis Of Green Empowerment, Career Opportunities, Employees Teamwork and Work Satisfaction Toward Job Performance in Pt. Abc General Contractor Company in Sidoarjo	181-191
3	Priskilla E.E. Napitupulu, Janice Carysa Siahaya, Tania Monica Potu	Green Human Resource Management and Job Pursuit Intention: Mediating Role of Corporate Social Responsibility and Organizational Reputation	192-203
4	Jefry Liebertus, Yohana F. C. Palupi Meilani	Kepemimpinan Milenial Pada Institusi Pendidikan Anak Usia Dini: Sebuah Kajian Pustaka	240-247
5	Raymundus Darmawan, Rinto Rain Barry	Dampak Motivasi Kerja Dan Kepemimpinan Partisipatif Terhadap Kinerja Karyawan Generasi Z Yang Dimediasi Kepuasan Kerja	267-274
6	Angelina Novena Tjiano, Antonius Herusetya	Apakah Kemampuan Manajerial Memiliki Peran Pada Siklus Hidup Perusahaan? Bukti Empiris Menggunakan Data Envelopment Analysis	275-292
7	Arnold Aribowo, Yuda Desela, Hery, Calandra Alencia Haryani	Rancang Bangun Sistem Informasi Pengelolaan Peminjaman Berbasis Web Pada Departemen Fasilitas di Universitas Pelita Harapan	565-573
8	Agustinus Toko Susetio	Analyzing Employee Engagement Among Generation Z: A Literature Review Based on Job Demands-Resources Model, Social Exchange Theory, And Self-Determination Theory	661-674
9	Calandra Alencia Haryani, Hery, Andree E. Widjaja, Feliks V.P. Samosir	Pemberdayaan Keterampilan Digital Dan Kreatif di Sekolah Non-Profit untuk Mendukung Inovasi Berkelanjutan	675-682
10	Natalia Noya, Wilson Bangun	Gaya Kepemimpinan Pemimpin Akademik: Studi Kasus Perguruan Tinggi Swasta Di Bandung	828-836
11	Wafin Mughniy Showa, Tri Wismiarsi, Muhriil Ardiansyah	Enhancing Job Performance: Exploring The Impact of Person-Job Fit, Job Autonomy, And Work-Life Balance	837-849
12	Renna Magdalena, Tanggor Sihombing, Ilyona Risty, Junika Halawa	Menyiapkan Generasi Emas: Strategi Memilih Jurusan Kuliah di Era Revolusi Industri 5.0	921-927
13	Ilyona Risty, Hananiel M Gunawan	Interactive Radio: Green Transformation - Towards Sustainable Economy in Indonesia	928-933

BIDANG KAJIAN
MANAJEMEN, MANAJEMEN PEMASARAN DAN SYARIAH

No	Penulis	Judul Paper	Halaman
1	Jacelyn Zerlina Loraine, Benny Aristo	Role Of Consumer Ethnocentrism on Generation Z Purchase Intention Toward Chinese Home Appliances Products in Jabodetabek	67-75
2	Janice Carysa Siahaya, Tania Monica Potu, Yanuar Dananjaya	Consumer Willingness to Pay for Sustainable Products	111-119
3	Tania Monica Potu, Yanuar Dananjaya, Hananiel Mennoverdi Gunawan	Dari Instagram Kemudian Membayar Lebih: Peran Social Media Marketing Dalam Meningkatkan Green Perceived Quality Dan Willingness to Pay Premium Price Dalam Merek Berkelanjutan di Surabaya	154-166
4	Fany, Alfonsius	The Influence of Web Design, E-Customer Service, Security, And Fulfillment Toward Customer Satisfaction and Repurchase Intention at Bukalapak in Medan	204-211
5	Juniarty, Rendy Pahlevi	The Power of Influence: Examining Key Factors Driving Indonesian High School Students' Enrollment Intentions in Private Universities	248-266
6	Muhammad Febrizky Akbar Budiyo, Yokie Radnan Kristiyono	Analisis Strategi Marketing Mix Dalam Keputusan Pembelian Produk Susu Segar Merek Lokal di Jabotabek	369-387
7	John Tampil Purba, Laurensia Kelly	Synergy Of Advertising Informativeness and Advertising Persuasiveness on Brand Awareness and Purchase Decisions for Toto Sanitary Products	388-399
8	Stefanie Angelica Jerico, Rifin Khong	Enhancing Customer Purchase Decision Through Brand Image, Trust and Instagram Digital Marketing: A Case Study of Pt. Dharmajaya Kimia Pratama	400-421
9	Sylvia Samuel, Daniel Widjaja	Understanding The Impact of Digital Behavior on Skincare Purchases	422-436
10	Ruslaini, Derren Christof Wilson, John Tampil Purba	Emotional Interaction on Buying Decision, The Role of Appropriate Usefulness and Adidas Running Shoe Product (An Empirical Study in Jabodetabek)	437-446

11	Oliandes Sondakh, Felicia Nadya Isabel, Renna Madgalena	Global Brand - Local Choice: Pengaruh Brand Image Dan Country of Origin Terhadap Consumption Melalui Purchase Intention	511-518
12	Danny Philipe Bukidz, Thomas	More Than Taste: Investigating The Moderating Impact of Cafe Atmosphere Between Food Quality and Service Quality Through Customer Satisfaction	543-551
13	Arnold Aribowo, Michelle Angelica, Hery, Andree E. Widjaja	Sistem Informasi Untuk Pengelolaan Servis Mobil Berbasis Web	574-582
14	Ni Kadek Indah Purnama Sari, Isana Sri Christina Meranga	Pengaruh Brand Awareness Dan Consumer Brand Engagement Dalam Memediasi Social Media Marketing Terhadap Purchase Intention Pada Industri Kecantikan Ms Glow	583-603
15	Julia Lathifah Kurniasari, Sentot Basuki Prayitno	Analyzing Celebrity Impact on Tiktok On Camille Beauty's Purchase Intention	604-626
16	IGAAN Kresna Parinamidi, Dewi Surya Wuisan	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Purchase Intention Yang Dimediasi Attitude Toward Advertisement Pada Produk Somethinc di Media Sosial Tiktok	635
17	Laurence, Sinta	Role Of Trust in Ghost Kitchens: What Drives It and Why It Matters	700-713
18	Daniel Peterson Silaban, Ricardo Gianluigi Tindi, Vionalisa Chandra	Digital Marketing Pada Umkm di Sulawesi Utara: Sebuah Tinjauan Literatur Sistematis	724-740
19	Rudy Vernando Silalahi, Samuel Kevin Sopar	Analisis Kualitas Pelayanan Di SMP Prince's Cre@Tive School Menggunakan Metode Importance-Performance Matrix	741-752
20	Alvin Benjamin Widagdo, Dewi Wuisan, Kisti Karla Arina, Maureen Arthajaya	Identifikasi Variabel Yang Mempengaruhi Niat Pembelian Konsumen Terhadap Produk Pt Honda Prospect Motor di Jakarta	753-774
21	Mega Irene Agustina, Margaretha Pink Berlianto, Maureen Arthajaya	Bagaimana Harga dan Informasi Kemasan Mempengaruhi Kepuasan dan Perilaku Pembelian Pelanggan	805-814

22	Ghazlan Atqiya Firmansya, Beatrix Benedicta Harlan, Tri Wismiarso	Understanding The Impact of Purchase Intention Among Gen Z on Product Reviews on Electronic Products	850-873
----	--	--	---------

BIDANG KAJIAN
KEWIRAUSAHAAN DAN BISNIS INTERNASIONAL

No	Penulis	Judul Paper	Halaman
1	Sonny Indrajaya, Yudi Herliansyah, Suprpto	Small And Medium Enterprises Development with Know Management and Sustainability Green Business	1-11
2	Leroy Samy Uguy, Esther Kembauw, Mersy Yoslin Ririhena, Marthina G. I. Kembauw	Peran Umkm dalam Mendorong Ekonomi Hijau dan Keberlanjutan di Kabupaten Seram Bagian Barat	362-368
3	Silvio Keandre Irawan, Moses Lorensius Parlinggoman Hutabarat	Dampak Entrepreneurial Education Terhadap Entrepreneurial Preparation Mahasiswa di Jabodetabek: Peran Mediasi Entrepreneurial Mindset Dan Entrepreneurial Knowledge	447-462
4	Michael Aaron Tianda, Oscar Jayanagara	Analysis Of the Influence of Entrepreneurship Self- Efficacy and Entrepreneurial Innovation Behavior on Smes Business Performance in Tangerang Mediated by Leadership and Entrepreneurial Motivation	489-510
5	Radityo Fajar Arianto, Apriani Simatupang	Pendidikan Kewirausahaan Terhadap Niat Berwirausaha dengan Variabel Perceived Feasibility Dan Perceived Desirability Sebagai Mediasi	683-699
6	Levina Deslie Nicola, Pauline H.Patryranie Tan	Pengaruh Attitude, Subjective Norms dan Perceived Behavioral Control Terhadap Green Entrepreneurial Behavior Dengan Green Entrepreneurial Intention sebagai Variabel Mediasi (Studi Kasus Pada Gen Z di Jabodetabek)	714-723
7	Jason Jonathan, Jacquelinda Sandra Sembel	Membangun Keberlanjutan Bisnis Umkm Melalui Inovasi dan Daya Saing Berkelanjutan: Studi Pada UMKM di Tangerang	775-790

8	Zoel Hutabarat, Megumi Callista Hensen	Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan Terhadap Kreativitas Kewirausahaan Yang Dimediasi Inspirasi Kewirausahaan Pada Mahasiswa Di Kota Jambi	791-804
---	--	--	---------

BIDANG KAJIAN
MANAJEMEN KEUANGAN

No	Penulis	Judul Paper	Halaman
1	Angela Irena, Thomson Sitompul	The Impact of Liquidity on Financial Distress	34-49
2	Gressieni Evelyn, Eduard Ary Binsar Naibaho	The Influence of Firm Size and Capital Structure on Financial Performance in the Asean Manufacturing Sector	50-66
3	Melati Putri, Thomson Sitompul	The Influence of Growth Opportunity Towards Hedging Decisions with Earnings Quality as A Moderator	76-93
4	Maria Dini Gilang Prathivi, Ririsma Sihombing, Antonius Juniarto	The Influence of Green Finance and Green Marketing on SME Performance: The Moderating Role of Innovation Capability	94-101
5	Novie Rarung, Ivonne S. Saerang, Hizkia H.D. Tasik	Belanja Pemerintah dan Perangkap Kemiskinan: Analisis Wilayah Timur dan Barat Indonesia	120-135
6	Yanuar Dananjaya, Hananiel Gunawan, Priskilla Napitupulu	The Role of Growth Opportunities in Shaping Capital Structure: A Comparative Analysis of Real Estate Companies	136-153
7	Satiya Silen, Herlina Lusmeida	Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, Likuiditas Terhadap Kebijakan Dividen Dengan Kepemilikan Manajerial Sebagai Variabel Moderasi	212-225
8	Jonathan Gunalan, Kim Sung Suk	Pengaruh Literasi Keuangan, Keyakinan Pribadi, Akses Keuangan dan Variabel Kekayaan, Serta Sifat-Sifat Sosiodemografi Terhadap Kepercayaan Pada Bank Sentral	293-321
9	Yohana Febriani, Vina Nugroho	The Bidirectional Impact of Dividends C Liquidity on Non Banking Companies in Indonesia from 2013 To 2023	322-338
10	Wijaya Triwacananingrum, Christian Yonathan Philia	Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan: GCG Sebagai Variabel Moderasi	463-488

11	Auliya Mutiara Putri, Valentino Budhidharma	Pengaruh Struktur Modal Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2023	519-542
12	Lina, Shantika Manggala	Pengaruh Enterprise Risk Management Terhadap Nilai Perusahaan dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi	651-660
13	Very, Pananda Pasaribu, Budi Kurniawan	Impact Of Net Profit Margin and Earning Per Share to Stock Price in Indonesian Banking Listed Company From 2019-2023	874-886
14	Hendra Achmadi	Prediction Of Bond Planning Based on Customer Characteristics in Indonesia Using the Random Forest Algorithm	887-899

BIDANG KAJIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

No	Penulis	Judul Paper	Halaman
1	Dewi Wuisan, Yohana Meilani	Menjadikan Media Sosial Ladang Promosi Untuk Membantu Penjualan Umkm Lia Bakery, Indramayu Jawa Barat Kelas Kapita Selekt	900-920